

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319646>

GAZ INFRATUZILMASIDA OB-HAVO ANOMALIYALARINI ANIQLASH ALGORITMI VA UNI TARIXIY AVARIYA MA'LUMOTLARI BILAN SOLISHTIRISH USULI

Rashidov Akbar

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: rashidovakbar791@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda magistral gaz quvurlari va taqsimlash tarmoqlari infratuzilmasiga ta'sir qiluvchi noqulay meteorologik hodisalarni avtomatik aniqlash hamda ularni xavf darajasi nuqtayi nazaridan tarixiy avariya yozuvlari bilan kontekstli solishtirishga mo'ljallangan algoritm taqdim etiladi. Taklif qilingan yondashuv O'zbekiston Respublikasining mintaqaviy iqlim heterogenligini hisobga olgan holda uch yillik retrospektiv kuzatuvlar asosida har bir hudud uchun parametrlangan adaptiv chegaraviy qiymatlarni shakllantiradi va ETCCDI (Expert Team on Climate Change Detection and Indices) tomonidan tavsiya qilingan persentil-asosli ekstremallik indeksleri ramkasiga moslashtiriladi. Algoritm soatlik kuzatuv qatorlarini kunlik agregatlarga keltiradi va to'rt sinfdagi anomaliyalarni — temperaturaning keskin oshishi va tushishi, intensiv yog'ingarchilik hamda kuchli shamol — bosqichli filtrlash orqali aniqlaydi. Yolg'on pozitiv natijalarni minimallashtirish maqsadida zig-zag-effektni filtrlash va besh kunlik retrospektiv takrorlanish nazorati joriy etilgan. Aniqlangan har bir hodisa PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) ochiq bazasi yozuvlari bilan kosinus o'xshashligi va Evklid masofasining vaznli kombinatsiyasi asosida solishtiriladi. O'zbekistonning 13 ta hududi uchun 2021–2024 yillar oralig'idagi ma'lumotlarda o'tkazilgan tajriba algoritmining mintaqaviy iqlim farqlariga moslashuvchanligini va xavfli ob-havo hodisalarini ishonchli aniqlash imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: anomaliyani aniqlash; gaz infratuzilmasi xavfsizligi; adaptiv chegara; kvantil tahlili; kosinus o'xshashligi; Evklid masofasi; PHMSA; vaqt qatori; izohlanuvchanlik.

KIRISH

Magistral gaz quvurlari va taqsimlash tarmoqlarining uzluksiz ishlashi tashqi muhit omillariga sezilarli darajada bog'liqdir. Pipeline and Hazardous Materials Safety

Administration (PHMSA) statistikasi shuni ko'rsatadiki, AQSh hududidagi gaz quvuri liniyalaridagi avariylarning sezilarli ulushi to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita meteorologik va geofizik omillar — kuchli shamol, intensiv yog'ingarchilik, muzlash-erish sikllari va keskin harorat tebranishlari — bilan bog'liq [1]. PHMSA tahliliga ko'ra, sovuq mavsumdagi tabiiy kuch ta'siri ostidagi avariylarning sezilarli qismi muzlash deformatsiyasi (frost heave) mexanizmiga bog'liqdir [2]. Ahmed va boshqalar [3] ekstremal ob-havo hodisalari quvur liniyalarining yorilish ehtimolini sezilarli ravishda oshirishini va texnik xizmat ko'rsatish strategiyasini optimallashtirishni talab qilishini ko'rsatadi.

Mavjud ilmiy adabiyotda avariya holatlarni oldindan aniqlashning ikki asosiy yo'nalishi rivojlanmoqda. Birinchi yo'nalish — multivariant vaqt qatorlari uchun chuqur o'rganishga asoslangan anomaliya detektorlari [4, 5]. Bu yondashuvlar yuqori aniqlikka erishishi mumkin; xususan, Mahmood va boshqalar [6] PHMSA ma'lumotlar bazasi va meteorologik kuzatuvlarni birlashtirib, klassifikatsiya modelida 92,3% aniqlikka erishganini xabar qiladi. Biroq chuqur modellar sezilarli hisoblash resurslariga talabchan va qoidalarning shaffof emasligi sababli operatsion qo'llanishda izlanuvchanlik talablari bilan ziddiyatga kiradi. Ikkinchi yo'nalish — statistik persentil-asosli chegaraviy yondashuvlar [7], bu yo'nalish ETCCDI tomonidan tavsiya qilingan ekstremalik indekslari (R95p, R99p) ramkasidan kelib chiqadi [8] va izohlanuvchanlik bilan past hisoblash narxini ta'minlaydi. Biroq bu yondashuvlar odatda universal global chegaralarga tayanadi va mintaqaviy iqlim farqlarini hisobga olmaydi.

Markaziy Osiyo iqlimining yuqori darajadagi geografik heterogenligi [9, 10] sharoitida bu kamchilik jiddiy operatsion ahamiyatga ega. O'zbekistonning janubiy va shimoliy hududlari o'rtasidagi yozgi maksimal harorat farqi 5–7 °C ga, yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori esa Surxondaryodagi 200 mm dan Toshkent viloyatining tog'oldi hududlaridagi 700 mm gacha o'zgaradi. Bu shart-sharoitlarda umumiy chegaralarga asoslangan model ham yolg'on pozitiv, ham yolg'on negativ aniqlashlarni ko'paytiradi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — yuqorida sanab o'tilgan ikkala yo'nalishning afzalliklarini birlashtirgan, ya'ni statistik komponentning izohlanuvchanligini va past hisoblash narxini vektor o'xshashlik metrikalari yordamida ehtimoliy xavf darajasini baholash imkoniyati bilan to'ldirgan algoritmnini taklif etish va validatsiya qilishdir. Tadqiqotning yangiligi quyidagilardan iborat: (i) ETCCDI persentil indekslari ramkasiga moslashtirilgan mintaqaviy adaptiv chegaraviy qiymatlar modeli, (ii) yolg'on pozitivlarni minimallashtiruvchi ikki bosqichli filtrlash protokoli, va (iii) PHMSA tarixiy avariya bazasi bilan kosinus va Evklid metrikalarining vaznli kombinatsiyasi asosidagi solishtirish sxemasi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ma'lumotlar manbai va dastlabki ishlov berish

Algoritm uchun har bir mintaqa bo'yicha uchta vaqt oynasi shakllantirildi: oldingi 4 sutkalik retrospektiv kuzatuv, joriy sutka va keyingi 14 sutkalik prognoz. Meteorologik ma'lumotlar manbasi sifatida ERA5 reanaliz to'plami [11] va mahalliy meteorologik stansiyalar yozuvlaridan foydalanildi. 4 sutkalik retrospektiv oyna anomaliyaning kontekstual trendini aniqlash uchun zarur statistik bazani, 14 sutkalik prognoz esa operativ rejalashtirish gorizontini ta'minlaydi. Soatlik granularlikdagi kuzatuvlar tahlilning hisoblash murakkabligini pasaytirish va shovqinni filtrlash maqsadida quyidagi kunlik agregat statistikalariga keltirildi: maksimal harorat T_{\max} , minimal harorat T_{\min} , sutkalik yog'ingarchilik yig'indi P_{sum} va maksimal shamol tezligi W_{\max} .

Adaptiv chegaraviy qiymatlar

Anomaliyani aniqlashdagi asosiy metodologik muammo "norma" tushunchasini operativ aniqlashdan iborat. Universal global chegara mintaqaviy iqlim heterogenligi sharoitida yetarli emas [9], shu sababli har bir hudud uchun chegaraviy qiymat alohida shakllantirildi. ETCCDI tomonidan tavsiya qilingan persentil indeksleri [8] bilan moslashtirilgan holda quyidagi ifoda qo'llanildi:

$$T_{r,p} = Q_{0.98}(X_{r,p,3\text{yil}}) \quad (1)$$

bu yerda $T_{r,p}$ — r mintaqasi va p parametri uchun chegaraviy qiymat, $X_{r,p,3\text{yil}}$ — so'nggi uch yillik kuzatuv qatori, $Q_{0.98}$ — empirik taqsimotning 98-persentili. 2% kvantil chegarasi statistik barqaror nodir hodisalarni belgilash uchun optimal kompromis sifatida tanlandi: yuqoriroq qiymatlar (masalan, 5%) odatdagi mavsumiy o'zgaruvchanlikni anomaliya sifatida qabul qiladi, pastroq qiymatlar (0,5%) esa cheklangan namunalar tufayli statistik shovqinga sezgirligini oshiradi. Persentil baholashning izchilligi Tambuwal va Neagu [12] tomonidan vaqt qatorlari uchun kvantil regressiya yondashuvlari kontekstida tasdiqlangan.

Statistik chegaralar fizik jihatdan asoslangan yuqori chegaralar bilan to'ldirildi. Sutkalik haroratdagi o'zgarish $|\Delta T| \leq 7^\circ\text{C}$ shartiga moslashtirildi, chunki yer ustki meteorologik stansiyalarda bundan yuqori farqlar asosan o'lchov xatosi yoki sensor nosozligini aks ettiradi. Shamol tezligi uchun chegara 31 m/s qiymatda belgilandi — bu Bofort shkalasi bo'yicha 11-balli bo'ron darajasiga (28,5–32,6 m/s) muvofiq keladi [13]. Yog'ingarchilikka mintaqaviy taqsimotning yuqori asimmetrikligi sababli qo'shimcha fizik chegara qo'yilmadi.

Anomaliyalarni dastlabki aniqlash

Kunlik agregatlar va chegaraviy qiymatlar shakllantirilgach, har bir sutka uchun to'rt sinfdagi anomaliya tekshirildi. Temperatura ekstremumlari uchun konjunktiv

(qo'sh) shart qo'llanildi: (i) bugungi va kechagi T_{\max} farqi temperaturaviy chegaradan oshishi, (ii) bugungi T_{\max} ning fizik yuqori chegaradan baland bo'lishi. Bu konjunksiya spurious aniqlanishlarni cheklaydi, ya'ni past haroratli rejimda kuzatiluvchi mahalliy ko'tarilishlar anomaliya sifatida tasniflanmaydi. Temperatura keskin tushishi simmetrik tarzda formallashtirildi. Yog'ingarchilik va shamol uchun mutlaq qiymat shartlari qo'llanildi: P_{sum} yoki W_{\max} tegishli chegarani oshganda hodisa anomaliya deb belgilanadi, chunki bu parametrlarning infratuzilmaga ta'siri tezlikdan emas, mutlaq kattalikdan kelib chiqadi [3].

Yolg'on pozitiv natijalarni filtrlash

Birinchi bosqichdan o'tgan har bir hodisa ikki qo'shimcha tekshiruvga jalb qilindi. Birinchisi — zig-zag effektini filtrlash: algoritm hodisa atrofida kunlik o'zgarishlar ko'paytmasining belgisini tekshiradi; musbat ko'paytma izchil trendni, manfiy esa mavsumiy mikro-tebranishni anglatadi. $|\Delta T| < 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ shartini qondiruvchi hodisalar statistik ahamiyatsiz deb chiqarib tashlanadi. Ushbu protsedura ETCCDI me'yorlarida ekstremal hodisani aniqlashning "izchilik" tamoyiliga muvofiqdir [8]. Ikkinchi tekshiruv — retrospektiv takrorlanish nazorati: agar shu mintaqa uchun so'nggi besh sutkada o'xshash anomaliya ro'yxatga olingan bo'lsa, takror ogohlantirish chiqarilmaydi, bu esa ogohlantirishlar zichligini optimal darajada saqlash imkonini beradi.

Vektor solishtirish va PHMSA bazasi

Aniqlangan anomaliyaning ehtimoliy xavf darajasini baholash uchun PHMSA Pipeline Incident Flagged Files [1] bilan strukturalashtirilgan solishtirish o'tkazildi. Joriy anomaliya atrofida hodisa kundan oldingi va keyingi 6 sutkani qamrab oluvchi 12 o'lchovli ob-havo vektori shakllantirildi. PHMSA bazasidagi har bir avariya yozuvi uchun avariya sanasidan oldingi 30 sutkalik prekursor oynasi xuddi shu algoritm bilan tahlil qilindi: aniqlangan har bir tarixiy anomaliya atrofida 120 soatlik oyna ajratilib, 12 o'lchovli nomzod vektorga aylantirildi. Shu tariqa har bir tarixiy avariya uchun bir nechta nomzod vektorlar shakllantirildi.

Solishtirish uchun ikkita to'ldiruvchi metrika qo'llanildi. Birinchisi — kosinus o'xshashligi [14], vektorlarning yo'nalishi va shakl o'xshashligini o'lchaydi:

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \quad (2)$$

Ikkinchisi — Evklid masofasi, vektorlar orasidagi absolyut kattalik farqini ifodalaydi:

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2} \quad (3)$$

Yakuniy o'xshashlik balli ikki metrikaning vaznli yig'indisi sifatida hisoblandi:

$$\text{Score} = 0,6 \cdot \cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + 0,4 \cdot (1 - d_{\text{norm}}) \quad (4)$$

bu yerda d_{norm} — $[0,1]$ oraliqqa min–max normalizatsiya qilingan Evklid masofasi. Kosinus metrikasiga yuqoriroq vazn (0,6) berilishining sababi shundaki, meteorologik dinamikaning shakli lokal geografiyadan nisbatan mustaqil bo'lib, absolyut qiymatlar mintaqaviy iqlim rejimiga bog'liq holda farqlanadi. Vaznlar nisbati validatsiya namunasida F_1 -balli mezonni bo'yicha optimallashtirildi va 0,6/0,4 nisbati eng yuqori ko'rsatkichni berdi. Har bir tarixiy avariya uchun barcha nomzod oynalar orasidan eng yuqori Score tanlandi, so'ngra butun korpus bo'yicha eng yuqori umumiy ball ajratildi; bu joriy anomaliyaning eng yaqin tarixiy analogini va ehtimoliy xavf darajasini ko'rsatadi.

NATIJALAR

Algoritm O'zbekistonning 13 ta mintaqasi uchun 2021–2024 yillar oralig'idagi ob-havo ma'lumotlari ustida sinab ko'rildi. Validatsiya natijalari uch yo'nalish bo'yicha tahlil qilindi: (i) mintaqaviy chegaralarning iqlim heterogenligiga moslashuvchanligi, (ii) zig-zag filtrining yolg'on pozitiv natijalarni kamaytirishdagi samaradorligi, va (iii) PHMSA bazasi bilan vektor solishtirish ko'rsatkichlari.

Hisoblangan harorat chegaralari kutilgan mintaqaviy gradientni aks ettirdi: Surxondaryo viloyati uchun 42,1 °C, Toshkent shahri uchun 38,4 °C, Buxoro viloyati uchun 41,3 °C. Bu qiymatlar Fallah va boshqalar [9] tomonidan Markaziy Osiyo uchun keltirilgan kuzatuv ma'lumotlariga muvofiq keladi. Shamol chegarasi 31 m/s fizik cheklovi bilan deyarli barcha mintaqalarda to'liq qo'llanildi, faqat Farg'ona vodiysida orografik to'siq ta'siri ostida 24,8 m/s qiymatga tushdi, bu vodiya relyefining shamol tezligini tabiiy chegaralash xususiyatini aks ettiradi.

1-rasm. Hozirgi anomaliya va tarixiy hodisa solishtiruvi: shamol tezligi

1-rasmda algoritm tomonidan aniqlangan shamol anomaliyasining PHMSA bazasidagi eng o'xshash tarixiy avariya bilan vizuallashtirilgan solishtiruvi keltirilgan. Ko'k egri (Fakt) joriy hodisani, qizil punktir egri (Tarixiy) eng yuqori Score qiymatiga

ega tarixiy avariyaning prekursor profilini aks ettiradi. 17.12–20.12 oralig‘ida ikkala signal o‘rtacha amplitudada tebranib, umumiy trendda izchil mos kelgan, 21.12 da esa ikkalasi ham bir vaqtda 30 m/s chegarasini kesib o‘tgan (X markeri tarixiy avariya nuqtasini ko‘rsatadi). Ushbu solishtirish uchun olingan ko‘rsatkichlar: kosinus o‘xshashligi 0,87, normallashtirilgan Evklid yaqinligi 0,79, umumiy ball $Score = 0,6 \cdot 0,87 + 0,4 \cdot 0,79 = 0,84$. Bu qiymat berilgan anomaliya uchun butun PHMSA korpusidagi eng yuqori ball bo‘lib, joriy hodisani yuqori xavf darajasi sifatida tasniflashga asos bo‘ldi.

2-rasm. Temperatura anomaliyasi va tarixiy o‘xshashlik (06.01 — 10.01)

2-rasmda keskin temperatura tushishi turidagi anomaliya va uning tarixiy analogi taqdim etilgan. 07.01 15:00 da ikkala egri chiziq 13–14 °C oralig‘ida lokal maksimumga erishdi, so‘ngra 09.01 12:00 dan boshlab keskin tushish kuzatildi: joriy signal –8 °C ga, tarixiy analogi esa –7 °C ga yetdi. X markeri tarixiy avariya nuqtasini ko‘rsatadi. Egri chiziqlar shaklining yuqori darajadagi o‘xshashligi tufayli kosinus o‘xshashlik 0,91 ga ko‘tarildi, biroq absolyut qiymatlardagi farq Evklid yaqinligini 0,68 ga tushirdi; natijada $Score = 0,82$. Ushbu kuzatuv algoritmnining nafaqat shamol va yog‘ingarchilik, balki temperatura sinfidagi anomaliyalar uchun ham izchil ishlashini va ko‘p turdagi infratuzilma tahdidlarini umumlashgan ramkada qayta ishlash imkoniyatini tasdiqlaydi.

Umumiy statistik ko‘rsatkichlar quyidagicha shakllandi. Zig-zag filtridan oldin algoritm 4 118 ta nomzod anomaliyani aniqladi, filtrdan keyin ularning soni 2 374 taga kamaydi, ya‘ni dastlabki aniqlanishning 42,3% i mavsumiy mikro-tebranish hisobiga shakllangani aniqlandi. PHMSA bazasi bilan solishtirish bosqichida algoritm 1 847 ta tarixiy avariya yozuvi bilan ishladi va aniqlangan anomaliyalar uchun o‘rtacha eng yuqori Score qiymati 0,71 ni tashkil etdi. $Score \geq 0,85$ chegarasidan oshgan hodisalarning 73 % i kuchli shamol va intensiv yog‘ingarchilik sinflariga tegishli bo‘ldi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar taklif qilingan algoritmning mintaqaviy iqlim heterogenligi sharoitida samarali ishlashini va sof statistik xarakteridagi yondashuv chegarasida xavfli ob-havo hodisalarini ishonchli aniqlash imkoniyatini namoyish etadi. Zig-zag filtri orqali yolgʻon pozitivlarning 42,3% ini bartaraf etish koʻrsatkichi Beggel va boshqalarning [15] kvantil regressiya oʻrmonlari yordamida amalga oshirilgan kontekstli anomaliya tahlilida olingan natijalar bilan taqqoslanadi va statistik filtrlash protseduralarining samaradorligini tasdiqlaydi. $Score \geq 0,85$ chegarasidan oshgan hodisalarning 73 % i shamol va yogʻingarchilik sinflariga tegishli boʻlishi PHMSA Natural Force Damage statistikasiga [2] muvofiq keladi va algoritmning real avariya sharoitlarni qayta tiklash qobiliyatini koʻrsatadi.

Taklif qilingan yondashuvning afzalliklari quyidagicha jamlanadi. Birinchidan, algoritm chuqur oʻrganish modellarisiz, sof statistika va vektor metrikalari yordamida ishlaydi — bu hisoblash narxini past saqlashni va natijalarning toʻliq izohlanuvchanligini taʼminlaydi. Bu xususiyat ASME B31.8 [16] va API RP 1173 [17] meʼyorlarida nazarda tutilgan auditlash zanjirini taʼminlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, mintaqaviy adaptivlik universal chegaralar bilan ishlovchi yondashuvlarning asosiy kamchiligini bartaraf etadi. Uchinchidan, vektor solishtirish bosqichi har bir anomaliyaga nafaqat “ha/yoʻq” klassifikatsiyasi, balki ehtimoliy xavf darajasini sonli baholash imkonini beradi.

Algoritm bir qator cheklovlarga ham ega. Birinchidan, u sof statistik xarakterga ega va sekin rivojlanuvchi tahdidlarni (masalan, koʻp oylik quroqchilik yoki kumulyativ yogʻingarchilik yetishmasligi) aniqlashga moʻljallanmagan; Salahodjeyev va boshqalar [10] tahlilida koʻrsatilgan Oʻzbekistondagi quruqchilik tendentsiyalari bu sinfdagi xavflarni aniqlash uchun qoʻshimcha modullar zaruriyatini bildiradi. Ikkinchidan, kichik mintaqalar uchun uch yillik tarixiy maʼlumot kvantil baholashning statistik ishonchsizligiga olib kelishi mumkin — bu cheklov kengroq kuzatuv qatorlari bilan yumshatilishi mumkin. Uchinchidan, PHMSA bazasi AQSh hududidagi avariyalarga asoslangan; geografik kontekst farqlari interpretatsiyaning tashqi validlik darajasini cheklaydi va mahalliy avariya yozuvlarini birlashtirgan gibril baza zaruriyatini koʻrsatadi.

XULOSA

Maqolada gaz infratuzilmasi obyektlari uchun moʻljallangan ob-havo anomaliyalarini aniqlash va xavf darajasini baholash algoritmi taqdim etildi. Tadqiqotning asosiy hissasi uchta komponentdan iborat: (i) ETCCDI meʼyorlariga moslashtirilgan mintaqaviy adaptiv chegaraviy qiymatlar (uch yillik kuzatuvlar boʻyicha 98-persentil), (ii) yolgʻon pozitivlarni kamaytiruvchi zig-zag va retrospektiv takrorlanish filtrlari, va (iii) PHMSA tarixiy avariya bazasi bilan kosinus oʻxshashligi

va Evklid masofasining vaznli kombinatsiyasi (0,6/0,4 nisbatida) asosidagi solishtirish protokoli. Tajriba natijalari yondashuvning mintaqaviy iqlim heterogenligiga moslashuvchanligini, hamda izohlanuvchanligi va past hisoblash narxini saqlab xavfli ob-havo hodisalarini ishonchli aniqlash imkoniyatini tasdiqladi.

Kelajakdagi tadqiqot yoʻnalishlari sifatida quyidagilar belgilanmoqda: mahalliy avariya yozuvlarini bazaga integratsiyalash; kosinus va Evklid vaznlarini Bayes optimallashtirishga asoslangan dinamik moslashtirish; mavsumiy adaptiv chegaralarning gibrid sxemalari; hamda kumulyativ ob-havo koʻrsatkichlari (drought indices) asosida sekin rivojlanuvchi tahdidlarni aniqlash uchun qoʻshimcha modullar joriy etilishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA). Pipeline Incident 20 Year Trends. U.S. Department of Transportation, 2024. URL: <https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-incident-20-year-trends>
2. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA). Natural Force Damage — Stakeholder Communications Fact Sheet. URL: <https://primis.phmsa.dot.gov/comm/FactSheets/FSNaturalForce.htm>
3. Ahmed T., Mahmood Y., Yodo N., Huang Y. Weather-Related Combined Effect on Failure Propagation and Maintenance Procedures towards Sustainable Gas Pipeline Infrastructure // Sustainability. — 2024. — Vol. 16, No. 13. — Art. 5789. DOI: 10.3390/su16135789
4. Schmidl S., Wenig P., Papenbrock T. Deep Learning for Time Series Anomaly Detection: A Survey // ACM Computing Surveys. — 2024. — Vol. 57, No. 1. DOI: 10.1145/3691338
5. Li Z., et al. A Survey of Deep Anomaly Detection in Multivariate Time Series: Taxonomy, Applications, and Directions // Sensors. — 2025. — Vol. 25, No. 1. — Art. 190. DOI: 10.3390/s25010190
6. Mahmood Y., Afrin T., Huang Y., Yodo N. Predicting Natural Gas Pipeline Failures Caused by Natural Forces: An Artificial Intelligence Classification Approach // Applied Sciences. — 2023. — Vol. 13, No. 7. — Art. 4322. DOI: 10.3390/app13074322
7. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly Detection: A Survey // ACM Computing Surveys. — 2009. — Vol. 41, No. 3. — P. 1–58. DOI: 10.1145/1541880.1541882

8. Donat M. G., et al. Percentile indices for assessing changes in heavy precipitation events // *Climatic Change*. — 2016. — Vol. 137. — P. 201–216. DOI: 10.1007/s10584-016-1669-2
9. Fallah B., Russo E., Menz C., et al. Climate change impacts on Central Asia: Trends, extremes and future projections // *International Journal of Climatology*. — 2024. — Vol. 44, No. 10. — P. 3191–3213. DOI: 10.1002/joc.8519
10. Salahodjaev R., et al. Assessing the Potential Impacts of Climate Change on Drought in Uzbekistan: Findings from RCP and SSP Scenarios // *Atmosphere*. — 2024. — Vol. 15, No. 7. — Art. 866. DOI: 10.3390/atmos15070866
11. Hersbach H., Bell B., Berrisford P., et al. The ERA5 global reanalysis // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Vol. 146, No. 730. — P. 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803
12. Tambuwal A. Y., Neagu D. Deep Quantile Regression for Unsupervised Anomaly Detection in Time-Series // *SN Computer Science*. — 2021. — Vol. 2. — Art. 475. DOI: 10.1007/s42979-021-00866-4
13. World Meteorological Organization. Manual on Marine Meteorological Services. Vol. I: Global Aspects. WMO-No. 558. — Geneva: WMO, 2019.
14. Liu G., et al. Cosine similarity knowledge distillation for surface anomaly detection // *Scientific Reports*. — 2024. — Vol. 14. — Art. 8773. DOI: 10.1038/s41598-024-58409-9
15. Beggel L., et al. Explainable contextual anomaly detection using quantile regression forests // *Data Mining and Knowledge Discovery*. — 2023. — Vol. 37. — P. 2026–2058. DOI: 10.1007/s10618-023-00967-z
16. ASME B31.8-2022: Gas Transmission and Distribution Piping Systems. — New York: American Society of Mechanical Engineers, 2022.
17. ANSI/API Recommended Practice 1173: Pipeline Safety Management Systems. 1st ed. — Washington DC: American Petroleum Institute, 2017.
18. 49 CFR Part 192 — Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline: Minimum Federal Safety Standards. U.S. Code of Federal Regulations. URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-D/part-192>